

INTERMEDIAE

D. Juan Carrete director de Intermediae Matadero *Área* de Gobierno de Cultura y Deportes del *Ayuntamiento* de Madrid.

CERTIFICA:

Que, Dña. **ROSELL MESEGUER MAYORAL**, con D.N.I. 52989620-N, ha formado parte del proyecto expositivo: *Archivo Archivante*, con su exposición individual *Omni Archive*. La muestra fue expuesta desde el día 1 de octubre de 2010 al 20 de marzo de 2011.

Para que así conste, firmo la presente Certificación en Madrid, a 7 de marzo de 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Carrete', is written over a faint, light-colored grid pattern.

Fdo.: D. Juan Carrete

INTERMEDIAE

D. Juan Carrete director de Intermediae Matadero *Área* de Gobierno de Cultura y Deportes del *Ayuntamiento* de Madrid.

CERTIFICA:

Que, Dña. **ROSELL MESEGUER MAYORAL**, con D.N.I. 52989620-N, ha realizado en las salas de Intermediae Matadero junto a coordinadores y voluntarios el taller: *Se colecciona, se cataloga, se taxonomiza*. El taller fue realizado el día jueves 24 de febrero de 2011 de 18 a 20 horas.

Para que así conste, firmo la presente Certificación en Madrid, a 7 de marzo de 2011

Fdo.: D. Juan Carrete

INTERMEDIAE

D. Juan Carrete director de Intermediae Matadero *Área* de Gobierno de Cultura y Deportes del *Ayuntamiento* de Madrid.

CERTIFICA:

Que, Dña. **ROSELL MESEGUER MAYORAL**, con D.N.I. 52989620-N, ha realizado junto a Jorge Blasco en las salas de Intermediae Matadero, una conferencia con visita guiada a la muestra *Archivo Archivante*, proyecto en el cual se incluye su proyecto *Omni Archive*. La actividad fue desarrollada el sábado 19 de febrero de 2011 de 11 a 14 horas.

Para que así conste, firmo la presente Certificación en Madrid, a 7 de marzo de 2011

Fdo.: D. Juan Carrete